

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MATERNAL

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Humanas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6568118

Autor:

Elio Dias de Souza¹

RESUMO

Este trabalho apresenta reflexões sobre a importância das atividades físicas e os esportes para uma vida saudável, desde cedo durante a idade escolar e que deve ser seguida para uma vida toda. E relata sobre os inúmeros benefícios adquiridos na saúde dos seus adeptos, e sobre o papel dos professores diante do desafio Educação Física no ensino maternal. Portanto, a Educação Física pode contribuir de maneira significativa no ensino maternal como uma maneira de que a criança se desenvolva, aprenda brincando com a linguagem corporal. E com isso aprenda a ter uma vida mais saudável e equilibrada por meio de atividades físicas. Aqui está sendo proposta uma reflexão sobre o tema e a sua importância, e sobre a necessidade dessas atividades e qualificações dos profissionais diante dessa nova modalidade no ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação Física, Ensino maternal, Atividade e Esporte.

SUMMARY

This work presents reflections on the importance of physical activities and sports for a healthy life, from an early age during school age and which should be followed for a lifetime. And it reports on the numerous benefits acquired in the health of its supporters, and on the role of teachers in the face of the challenge of Physical Education in kindergarten. Therefore, Physical Education can contribute significantly to maternal education as a way for the child to develop, learn by playing with body language. And with that learn to have a healthier and more balanced life through physical activities. Here, a reflection on the theme and its importance is being proposed, and on the need for these activities and qualifications of professionals in the face of this new modality in the school environment.

Keywords: Physical Education, Kindergarten, Activity and Sport.

INTRODUÇÃO

Este trabalho foi produzido através de estudos e pesquisas bibliográficas com auxílio de importantes nomes na área da Pedagogia, da Educação Física e através de consultas na BNCC. E assim foram feitas importantes levantamentos e questionamentos sobre a importância da Educação Física no ambiente escolar do ensino fundamental I. Quais são os seus benefícios, quais atividades e esportes que podem ser trabalhadas na disciplina em questão e sobre o papel do professor diante deste desafio.

Esse trabalho tem muita importância, não só pessoal, mais para o meio acadêmico, como possível estímulo e referência de novas e futuras pesquisas na área da Educação Física, pois, é um campo novo e que está aprendendo com recentes referências e também com a prática.

Essa pesquisa tem uma abordagem investigativa e exploratória que segundo “Gil (2007, p. 69), a pesquisa exploratória tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. As suas metodologias consistem em levantamento bibliográfico através de livros acadêmicos, artigos científicos, matérias eletrônicas e monografia.

O método consiste em dados bibliográficos com base teórica alicerçada em autores como Vygotsky, Freire, Sayão e entre outros autores que fazem referência ao tema tratado. Tem por objetivo central esclarecer sobre a importância da Educação Física no ensino maternal, as suas atribuições, como podem ser aplicadas e quais as melhores atividades e esporte para se trabalhar neste seguimento de ensino.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO

A Educação Física tem um papel muito importante na vida de qualquer pessoa, pois, ela traz inúmeros benefícios para os seus adeptos, e para as crianças não seria diferente, visto que podem possibilitar diversas experiências das quais elas vão criar, imaginar, descobrir e vivenciar com essa

nova prática que vai influenciar nas descobertas dos próprios limites, desafios, possibilidades e potencialidades.

Mesmo que por muitos não sejam tão valorizadas, como as outras disciplinas, ela desempenha um papel tremendo que perpassa a linha do teórico e se amplia, ganha força e reconhecimento através da prática.

Pouco a pouco a Educação Física no ensino maternal vem deixando de ser considerada como um simples momento de gastos de energias acumuladas, distinta das demais ações educativas que acontecem no ambiente escolar e passa a compor e ganhar espaço no processo e planejamento pedagógico, assim vem se comprometendo com o desenvolvimento integral do ser humano. Segundo relata Freire (1996):

[...] o bom educador é o que consegue, enquanto fala, aproximar o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanharam seus pensamentos, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas". E segundo o autor ainda "o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor autoritário, o professor incompetente – irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado – sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa por seus alunos sem deixar sua marca.

(FREIRE, 1996, p.96).

Segundo Freire todo professor deixa marca, memórias que nem sempre são boas, mas que ficam registradas. Na Educação Física no ensino maternal não é diferente, pois as crianças estão abertas a novidades e querendo conhecer tudo, e como esta disciplina supracitada é novidade específica no ambiente escolar, traz mais ainda curiosidade e busca por parte das crianças e ao descobrir o que é a Educação Física, se torna uma das aulas mais esperadas mesmo sem compreender a sua real importância e função no ambiente escolar.

A EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS

A Educação Física para a maioria dos alunos é considerada como a melhor aula, pois, é nela que existe um momento de descontração, de lazer, e ao mesmo tempo onde se a intimidade, o respeito e consideração entre aluno e professor. Mesmo não tendo o reconhecimento como as disciplinas de exatas, mas ela está inserida na grade curricular e suas atribuições devem ser

efetuadas como as demais. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, o oficial documento do Ministério da Educação, que vem estabelecer as diretrizes e base para nortear os professores conforme as suas respectivas disciplinas lecionarias, os conteúdos que deve ser trabalhados em cada etapa da Educação Física, pois, adequadamente estão estruturados nesses três seguimentos e assim deve ser trabalhado em todo o ensino fundamental I. São eles: 1) Movimento Corporal – Jogos, ginásticas, esportes e lutas;

2) Organização Interna – Atividades rítmicas e expressivas; 3) Produto Cultural –Conhecimento sobre o corpo. (UNIBRASIL, 2020, s/n. p.)

É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse componente na Educação Básica.

(BNCC, 2010, s.n. p.)

O objetivo maior que a Educação Física tem é o de incentivar e estimular as crianças a continuarem praticando lutas, dançar, esportes, e não só se deter as práticas que existe na escola, mas que busquem melhorar a qualidade de vida através dos esportes e uma vida ativa e saudável. Através das atividades físicas é possível ter um desenvolvimento e melhorias nas habilidades cognitivas e de comportamento. Pois, através desses exercícios podem auxiliar o condicionamento físico e em doenças geradas por um comportamento sedentário. (UNIBRASIL, 2020, s/n. p.)

Mas a Educação Física não é somente a atividade física e esportes, seus benefícios estão além dessas duas práticas, ela é muito importante na construção do caráter da criança, e contribui na autoestima, autoconfiança e socialização, pois os alunos podem se socializarem e interagir através dos jogos, brincadeiras e aulas teóricas. (UNIBRASIL, 2020, s/n. p.)

A PSICOMOTRICIDADE E A EDUCAÇÃO FÍSICA

A psicomotricidade tem uma grande importância no desenvolvimento e formação da criança. Pois, é por meio dos movimentos do corpo, das sensações e percepções que ela vai compreendendo o seu próprio ser. Ela auxilia na aprendizagem e desenvolvimento. (UNIBRASIL, 2020, s/n. p.)

A Educação Física está entrelaçada à Psicomotricidade, possuem muitos objetivos em comum. E através dos jogos, brincadeiras e atividades esportivas com a criança que podem propiciar o desenvolvimento motor, emocional e intelectual. Pois, assim a criança vai aprender a controlar o seu próprio corpo, com auxílio da Educação Física e da psicomotricidade, que atua nos seguintes tópicos: Esquema corporal: É o conhecimento que a criança possui do seu próprio corpo, da sua postura e dos seus movimentos. Assim ela pode estabelecer o controle do seu corpo e das coisas em seu entorno. E também a Lateralidade: É a habilidade em que a criança consegue coordenar ambos lados do corpo, e assim, realizar as atividades diárias. Isso é a movimentação dos membros, que sempre um dos lados possui mais agilidade. É dominação de um lado em comparação ao outro. A coordenação: É a habilidade de realizar movimentos com eficácia, permitindo que a criança possa dominar seus movimentos e ações por meio do sistema nervoso. E isso influencia direto na força, velocidade, resistência, agilidade e o seu equilíbrio.

A Estruturação Espacial: É capacidade que a criança tem de se posicionar ao ambiente em que vive e como se situar com os demais objetos. Através dos sentidos da audição, olfato, visão e degustação. Estruturação Temporal: É uma habilidade que a criança só conseguirá adquirir com o passar do tempo, com constantes e corretos estímulos, pois se trata da capacidade de conseguir diferenciar o tempo real, como por exemplo a hora de dormir, comer e do banho. Mas com ajuda da Educação Física e através de atividades variadas futuramente será desenvolvida a sua autonomia psicomotora.

BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MATERNAL

Sendo a disciplina: Através de atividades físicas e os esportes, em idade escolar iniciada desde cedo, pode contribuir na obtenção de disciplina, o respeito ao próximo, entendimento desde cedo da sua necessidade em sociedade, ensina a ter responsabilidades e compromissos, pois assim, compreende e respeitam as regras a partir dos jogos e brincadeiras, mas que levam para vida toda.

O trabalho em equipe: Esses trabalhos em equipe são de extrema importância, pois são por meio deles que as crianças e jovens ampliam as relações sociais, adquirem novos valores e se solidarizam uns com os outros, e desenvolve o trabalho menos individualista ou egoísta; ajuda a reconhecer e respeitar que existe alguém que sabe mais que ela; integra o indivíduo ao meio social; desenvolve a adaptação emocional, auxilia na aquisição de hábitos de relações interpessoais, desenvolve a comunicação verbal e não-verbal, estimula a fazer amigos e desenvolve o conhecimento mútuo e a participação em grupo.

Bem como a personalidade: Essas atividades têm uma grande contribuição na elevação da autoestima, autoconfiança, melhora desenvolvimento intelectual e físico; auxilia na formação do caráter, ajuda a superar a timidez ou a vergonha, auxilia no descobrimento de habilidades lúdicas, contribuindo positivamente no caráter e bem-estar.

Sendo o Desenvolvimento Físico: Mesmo com sua forte influência nos campos emocionais e sociais, a prática das atividades influenciam principalmente no físico. Com a sua prática constante contribui diretamente no bem-estar, beneficia no condicionamento físico, retira do comportamento sedentário, alivia algumas doenças e colabora para uma vida mais saudável, pois contribui na diminuição do estresse; melhora a paciência e auxilia no controle da ansiedade.

E também o desenvolvimento motor: A atividade física iniciada desde muito cedo pode contribuir no desenvolvimento e melhora as habilidades motoras e o seu tempo de reação. A partir disso, pode contribuir na coordenação, postura corporal, e trazer inúmeros benefícios para a saúde como: aumenta a elasticidade; aumenta o equilíbrio; ajuda no emagrecimento, definição muscular, melhora no sistema respiratório, desenvolve o sistema imunológico, as crianças comem e dormem melhor, estimula a aquisição de bons hábitos e gasto o excesso de energia.

ATIVIDADES PARA TRABALHAR A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MATERNAL

A Educação Física tem grande importância na evolução psicológica, física, social, intelectual e emocional da criança, principalmente ao adentrar no ambiente escolar. É durante essa disciplina que eles terão espaço para interagir, testar seus limites, colocar em prática a criatividade e se expressar. Pensando nisso a seguir estão algumas atividades e esportes entre muitos que podem ser trabalhados Educação Física no ensino maternal.

Apesar de não ser muito lembrada quando se trata de Educação Física no ensino maternal, a atividade física em si é de grande importância, pois acalma a mente, prepara o corpo, melhora a concentração e queima energias extras. Também traz muito privilégios ao organismo, como melhorias no sistema respiratório, aceleração do metabolismo e melhora o condicionamento físico.

Assim, Futebol é uma modalidade que se tem características por comparar a capacidade de uma equipe de levar uma bola a um setor da quadra/campo defendida pelos adversários, (pontuar fazendo gols), protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do campo. (BNCC, 2010, s.n. p.)

A natação por sua vez é um esporte que é praticado em piscina, e pode ser praticado por crianças de qualquer idade, não necessita de técnicas ou regras, pois é uma forma de recreação e atividade lúdica. Mas que traz grandes benefícios a saúde física, emocional e social. Pois contribui na melhoria da postura, do sistema cardiorrespiratório e desenvolvimento das crianças.

A dança é uma atividade muito divertida e que pode ser praticada em qualquer ambiente, não necessita de um local adequado ou específico, para a sua execução. A sua prática traz uma aprendizagem sobre o desenvolvimento físico, enquanto trabalham o corpo e também a expressão corporal. É a através da dança que muito alunos se expressão e se comunicam sem ser por meio da comunicação tradicional como da escrita e leitura, pois muitos deixam transparecer nesses momentos de descontração seus sentimentos e habilidades.

Danças exploram o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.

(BNCC, 2010, s.n. p.)

As lutas são práticas que exigem muita concentração e técnicas, pois parte para atividade de competição, onde um adversário tem que superar o outro em combates, através de imobilizações, ataque e defesas.

As lutas diferentemente de muitas opiniões, não tornam os alunos violentos, pelo contrário vem trabalhar de forma a melhorar a paciência, ansiedade, diminuição do estresse, respeito ao próximo e desde cedo estimula a seus adeptos sobre a importância de seguir as regras, combates e na vida em diante.

Lutas focalizam as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.), bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu, muaythai, boxe, chinêsboxing, esgrima, kendo etc.).

(BNCC, 2010, s.n. p.)

Mas que necessita de espaço e um ambiente planejado para que tenha um funcionamento adequado, para cada tipo de luta, pois assim se pode ter resultados conforme esperados.

O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MATERNAL

A Educação Física em si já é composta de muita importância na evolução dos alunos. Como as demais disciplinas da grade curricular, mas ela possui um incentivo a mais no desenvolvimento do aluno em diversos fatores. É o professor que tem o papel de estimular positivamente os seus alunos para uma vida mais saudável com atividade física e práticas esportivas que sejam também além do ambiente escolar para a vida toda.

São inúmeros os benefícios acarretados pela disciplina e em conjunto com um bom profissional que possa planejar, executar e monitorar as atividades para que sejam cumpridas adequadamente sem ter nenhum dano as crianças.

Apesar que geralmente nos cursos de licenciatura em Educação Física, não se tem interesse na formação de um profissional voltado para crianças pequenas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, mas quando se precisa, por muitas vezes essa formação fica restrita ao aprendizado de “pacote” de atividades compostas por brincadeiras e jogos para esta sendo trabalhadas de acordo com a faixa etária das crianças. (SAYÃO, 1999). A partir disso, todo profissional que vem atuando na Educação Física no ensino maternal deve compreender a tamanha importância da sua atuação no desenvolvimento das crianças, pois essas relações criam vínculos, respeito e admiração.

O professor de Educação Física tem uma importância fundamental e tremenda na prática das atividades físicas e esportivas, ainda mais quando é com esta faixa etária supracitada, pois o profissional terá um papel mais importante ainda nas aulas e práticas dos alunos em todos quesitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante deste estudo que foi baseado em pesquisas bibliográficas, é possível perceber que a área da Educação Física está em constante crescimento e aprimoramento, e que o objeto de estudo principal deste trabalho é a inclusão da Educação Física no ensino maternal de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e que é relativamente nova, e com isso traz muitos desafios como tudo que é novo.

Principalmente pelo fator de que os professores não possuem uma formação que os ajudem a compreender as crianças e como se dá o seu processo de desenvolvimento. Com tudo não existe uma maneira certa ou específica de trabalhar com crianças, pois estar em um ambiente com crianças é sempre imprevisível e cheios de possibilidades. O ideal é tentar conhecê-las, e assim, começar a compreender como se trabalhar e mediá-las ao conhecimento.

Fica notório que a Educação Física contribuirá no ensino maternal como uma maneira de que a criança se desenvolva, aprenda brincando com a linguagem corporal. E com isso aprenda até uma vida mais saudável e equilibrada por meio de atividades físicas. Aqui está sendo proposto uma reflexão sobre o tema e a sua importância, e sobre a necessidade dessas atividades e qualificações dos profissionais diante dessa nova disciplina no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

BNCC. **Educação Física**. Disponível em:

<<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/educacao-fisica#competencias-especificas-de-educacao-fisica-para-o-ensino-fundamental>>. Acesso em: 02 dez. 2020.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 7ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

SAYÃO, D.T. **A Hora de... A Educação Física na Pré-Escola**. Congresso Brás. de Ciências do Esporte, 10, 1999.

SAYÃO, D.T. (2002): "Infância, prática de ensino de Educação Física e Educação Infantil", in: VAZ, A. F.; SAYÃO, D. T., e PINTO, F. M. (Org.): Educação do corpo e formação de professores: reflexões sobre a prática de ensino de Educação Física. Florianópolis: Ed. da UFSC.

UNIBRASIL. A importância da Educação Física na educação infantil.

Disponível em:<<https://www.unibrasil.com.br/a-importancia-da-educacao-fisica-na-educacao-infantil/#:~:text=atrasos%20no%20desenvolvimento.,Educa%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20%C3%A9%20importante%20tamb%C3%A9m%20para%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20social%20das,na%20aprendizagem%3B%20afetividade%20e%20sociabilidade>>. Acesso em 02 dez. 2020

¹Licenciado e Bacharel em Educação Física pela Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC – Conselheiro Lafaiete – MG e Pós Graduado em Docência Superior pela Universidade Gama Filho – Rio de Janeiro – RJ.

E-mail: elio.souza@educacao.mg.gov.br

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022